

**SUN'IY INTELLEKTNING PEDAGOGIK TA'LIMGA INTEGRATSIYASI:
QIYINCHILIKLAR, MUAMMOLAR VA
INNOVATSION YECHIMLAR**

Marasulov Bunyodjon Sharipovich

Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası dotsenti

Xakimova Gulbahor Dilshodbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15364589> Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqola sun'iy intellekt texnologiyalarining pedagogik ta'limga integratsiyasi jarayonini, bu jarayonda yuzaga keladigan qiyinchiliklar va muammolarni, hamda bu muammolarga innovatsion yechimlar taklif qiladi. Maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayonlariga modernizatsiya qilish, o'quvchilar va o'qituvchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratishdagi o'rni ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limda qo'llanilishi bilan bog'liq bo'lgan masalalar ham ko'rib chiqiladi. Maqolani yoritib berish jarayonida, ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun taklif etiladigan innovatsion yondashuvlar va strategiyalar taqdim etiladi.

Kalit so'zlar. Sun'iy intellekt, pedagogik ta'lim, ta'lim texnologiyalari, innovatsion yondashuvlar, ta'lim jarayoni, integratsiya, o'quvchilar va o'qituvchilar imkoniyatlari.

Аннотация. В статье рассматривается процесс интеграции технологий искусственного интеллекта в педагогическое образование, трудности и проблемы, возникающие в этом процессе, а также предлагаются инновационные решения этих проблем. В статье рассматривается роль технологий искусственного интеллекта в модернизации образовательных процессов и создании новых возможностей для студентов и преподавателей. При этом будут рассмотрены и вопросы, связанные с использованием технологий искусственного интеллекта в образовании. В статье предлагаются инновационные подходы и стратегии для эффективного использования технологий искусственного интеллекта в образовании.

Ключевые слова. Искусственный интеллект, педагогическое образование, образовательные технологии, инновационные подходы, образовательный процесс, интеграция, возможности для студентов и преподавателей.

Annotation. This article discusses the process of integrating artificial intelligence technologies into pedagogical education, the difficulties and problems that arise in this process, and offers innovative solutions to these problems. The article considers the role of artificial intelligence technologies in the modernization of educational processes and the creation of new opportunities for students and teachers. At the same time, issues related to the use of artificial intelligence technologies in education are also considered. In the course of the article, innovative approaches and strategies are proposed for the effective use of artificial intelligence technologies in education.

Keywords. Artificial intelligence, pedagogical education, educational technologies, innovative approaches, educational process, integration, opportunities for students and teachers.

Bugungi kunda axborot texnologiyalari sohasidagi jadal rivojlanish natijasida sun'iy intellekt pedagogik ta'limda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim jarayonini yanada intuitiv va personalizatsiyalangan qilish imkonini beradi. Bu, o'z navbatida, o'qituvchi va o'quvchilar orasidagi o'zaro a'loqalarni yanada interaktiv va samarali qilishga yordam beradi,

Sun'iy intellekt o'zi nima? Sun'iy intellekt- tezkor hisoblash muhitida algoritmlar yaratish va qo'llash orqali insonning aql-idrok jarayonlariga taqlid qilishga asoslanadi. Sodda qilib aytganda,

sun'iy intellekt kompyuterlarni odam kabi o'ylash va ulardek yechim topishga yo'naltirilgan texnologiyadir. Hozirda sun'iy intellekt turli amallarni bajarishga mo'ljallangan algoritm hamda dasturiy tizimlardan iborat va u inson ongi bajarishi mumkin bo'lgan bil qancha vazifalarning uddasidan chiqqa oladi.

Sun'iy intellektning ta'lim sohasiga qo'llanilishi ta'lim jarayonida ko'plab afzalliklarni taqdim etadi. Birinchidan, sun'iy intellekt yordamida ta'lim jarayonini individualizatsiyalash va har bir o'quvchining ehtiyojlariga moslashtirish mumkin. Ikkinchidan, sun'iy intellekt vositalari yordamida ta'lim jarayonini optimallashtirish, o'quv materiallarini yanada qiziqarli va oson o'zlashtiradigan qilish imkoniyati mavjud. Uchinchidan, sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida o'quvchilarning bilim darajasini nazorat qilish va baholash jarayonini avtomatlashtirish mumkin. Biroq sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiyasi qator muammolar va qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi. O'qituvchilar va ta'lim muassasalari texnologiyalarning tezkor rivojlanishiga moslashishlari kerak. Shu bilan birga, sun'iy intellekt texnologiyalarning to'g'ri va samarali qo'llanilishi uchun o'qituvchining malakasini oshirish va yangi texnologiyalarni o'zlashtirish jarayonida ularga yordam berish zaruriyati mavjud. O'z navbatida sun'iy intellektni ta'lim sohasiga jalb etish uchun malakali kadrlar sonini oshirish talab etiladi. Negaki o'z kasbini ustasi bo'lgan mutaxassislar barcha jabhalarda sun'iy intellekt kirib borishida asosiy omil bo'ladi.

Ushbu maqola sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiyasida duch keladigan asosiy qiyinchiliklar va muammolarni tahlil qiladi, shuningdek inovatsion yechimlar va istiqbolli yo'nalishlarni taklif etadi. Ta'lim sohasida sun'iy intellektning imkoniyatlari va qo'llanilishi haqida ko'proq ma'lumot olishga yordam beradi va bu borada chuqurroq tushuncha hosil qiladi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari raqamli texnologiyalarning eng tez rivojlanayotgan istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar tarkibiga kiruvchi sun'iy intellekt dan foydalanish orqali, nafaqat ta'limda balki, hayotning barcha jabhalarida samarali foydalanish mumkin. Sun'iy ong texnologiyasini joriy etish orqali shaffoflikni ta'minlash, firibgarlikni oldini olish, ma'lumotlarni tahlil qilish, katta hajimli ma'lumotlar bilan ishlash ustunliklarini beradi. Ta'lim sohasida esa virtual o'quv muhitini yaratish va masofaviy ta'limda katta qulayliklar yaratadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Sun'iy intellektni ta'limga joriy qilish O'zbekistonda muammolarni hal etish va yechimlarni amalga oshirish yo'lida inqilob qilish imkoniyatiga ega. Sun'iy intellektni kuchidan foydalanish orqali o'qituvchilarni turli ta'lim muammolarini hal qilishlari va mamlakatdagi ta'lim sifatini oshirishlari mumkin. O'zbekiston sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash orqali o'zining oliy ta'lim tizimini jaxon ta'lim tizimi qatorlariga qo'shishi, va ta'lim tizimlarida sezilarli yutuqlarga erishishlari mumkin.

Ta'limdagi sun'iy intellekt bo'yicha adabiyotlar informatika, ta'lim psixologiyasi, va pedagogika kabi sohalarni o'z ichiga olgan turli xil fanlarni qamrab oladi. Ko'plab olimlar va tadqiqotchilar sun'iy intellektning ta'limda qo'llanilishini o'rganib, uning ta'lim tajribasini shaxsiylashtirish, talabalar natijalarini yaxshilash va o'qitish samaradorligini yaxshilash imkoniyatini ko'rib chiqdilar. Rose Luckinning "Ta'limda sun'iy intellekt: va'dalar va tuzoqlar" asari sun'iy intellektning ta'limga o'zgartiruvchi ta'sirining keng qamrovli ko'rinishini taqdim etadi, va uni amalga oshirish bilan bog'liq imtiyozlar va muammolarni ta'kidlaydi.

Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi jarayonida bir qator muammolar va cheklovlar mavjud. Bu muammolar orasida texnologik infratuzilmaning yetishmasligi, o'qituvchilarning raqamli savodxonligini va sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llashdagi qiyinchiliklarni kiradi, Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi bo'yicha innovatsion yechimlar orasida adaptiv ta'lim tizimlari, shaxsiylashtirilgan yondashuvlar va avtomatlashtirilgan baholash tizimlari mavjud. Bu yechimlar ta'lim jarayonini samarador qilish va talabalar darajasiga moslashgan ta'lim platformalarini yaratishga yordam beradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Sun'iy intellekt haqidagi bahs munozaralar ancha yillardan beri davom etib kelmoqda. Mutaxassislar hanuzgacha bir to'xtamga kelishgani yo'q. Ba'zilar ularning ommalashib odamlar o'rnini egallab borayotgani natijasida ommaviv ishsizlik ko'rsatkichi oshib ketishi mumkinligidan tashvishdalar. Boshqa mutaxassislar esa sun'iy intellektga ijobiy munosabatda bo'lish kerakligini takidlashmoqda.

Hatto informatsion texnologlar sohasidagi milliarderlar orasida ham turli qarashlar mavjud. Jumladan, SpaceX asoschisi Ilon Mask sun'iy intellekt insoniyat svilizatsiyasiga xavf solishi mumkin degan fikrda. Maskning fikricha, sun'iy intellekt mehnat bilan bog'liq ommaviy muammolarni keltirib chiqaradi. Sababi robotlar hamma ishni bizdan ko'ra yaxshi bajara olishadi.

Bugungi kunda ayrim davlatlarda robot-hamshiralalar, xaydovchisiz transport vositalari, buyurtmani yetkazib beruvchi dronlar va politsiya hodimlarining ba'zi vazifalarini ham maxsus robotlar bajarishyapti. Hatto bu ta'sir ta'lim jarayonlarini ham chetlab o'tgani yo'q ya'ni dars jarayonlarini o'qituvchisiz sun'iy intellektlar olib bormoqda. Olimlar ularning tashqi ko'rinishini imkon qadar odamlarnikiga o'xshatishga urinishmoqda. Shu sababli ko'pchilik ish joylarini yo'qotishi mumkin. Sun'iy intellekt ularning vazifasini bemalol bajara oladilar.

Har qanday e'tiroz va tanqidlarga qaramay sun'iy intellekt rivojlanishdan va odamlarga yordam berishdan to'xtamayapti. Ayniqsa, tibbiyot va ta'lim sohalarida uning ahamiyati tobora oshib bormoqda. Sun'iy intellekt aniq fanlar, moliyalashtirish, o'qitish va boshqa ko'plab sohalarida o'z o'rnini egallayapti. Ilg'or sun'iy intellekt texnologiyalarini keng joriy etish dunyo aholisining tez o'sib borayotgan hayot sifatini yaxshilash imkonini beradi va turli xizmatlar bir necha marotaba yaxshilanadi. Katta ehtimol bilan inson hayotining farovonligiga yaqinlashtirishi mumkin.

Sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiyasi zamonaviy ta'lim tizimida katta ahamiyatga ega. Ushbu texnologiyalar ta'lim jarayonini yanada samarali, interaktiv qilish imkoniyatini beradi. Biroq, sun'iy intellektni ta'limga muvaffaqiyatli integratsiyalash uchun bir qator qiyinchiliklar va muammolarni hal qilish lozim. Muammolarni hal qilishda pedagoglarning malakasini oshirish, texnologiyalarning to'g'ri tanlanishi va ularning ta'lim jarayonlariga moslashtirishi muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, o'quvchilarning ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan samarali foydalanishlari uchun ularni tayyorlash va qo'llab quvatlash zarur. Umuman olganda, sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi katta potensialga ega bo'lib, ta'lim jarayonini yangi darajaga ko'tarish imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga bu jarayon muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun uzluksiz tadqiqotlar va innovatsion yondashuvlar zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A. Karimov "Pedagogikada sun'iy intellekt texnologiyalari"
2. H.Ayoqov sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.
3. D.Ismoilov "Ta'lim jarayonida sun'iy intellektning o'rnini", Pedagogika jurnali.
4. M.Qadirov "Axborot texnologiyalari" 2018
5. S.Rahmonov Talim texnologiyalar: Sun'iy intellektning yangi imkoniyatlari. Toshkent. Fan va texnika nashriyoti.
6. S.G'ulomov va boshqalar "Axborot tizimlari va texnologiyalari"
7. Internet manbalari.